

2014

ISSN 2278-5655

Aarhat Multidisciplinary International Education Research Journal (AMIERJ)

(Bi-Monthly)

Peer-Reviewed Journal

Impact factor:0.948

Chief-Editor

Ubale Amol Baban

PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL

**[Editorial/Head Office: 108, Gokuldham Society, Dr.Ambedkar chowk, Near
TV Towar,Badlapur, MSief**

egkfo | ky; hu fo | kffkz; ka ds jk"Vh; , drk ij
/kkfebl eW; ds iHkko dk v/; ; u

Education

MKW(श्रीमती)निशा श्रीवास्तव

foHkxk/; {k 1/2shk{kk I adk; 1/2

?ku" ; kefl g vk; Z du; k egkfo | ky;

nqL 1/2N-x-1/2

I kjk&/kkfebl idfrr; ka ds mppre eW; ka dks ^, drk* ds : i enqkk tk I drk gM budk
संबंध धर्म पौराणिक व आध्यात्मिकता से होता है। प्रस्तुत भाोध का मुख्य उद्देश;
egkfo | ky; hu fo | kffkz; ka ds jk"Vh; , drk ij /kkfebl eW; ds iHkko dk v/; ; u djuk gM
jk"Vh; , drk eki us ds fy, MKW, I- I h- xk[kj , oa MKW eatnyk ujkyk }kjk fufeR mi dj.k
/kkfebl eW; ds v/; ; u ds fy, MKW vkj- ds vks>k , oa MKW egsk Hkxsb }kjk mi dj.k }kjk
fufeR mi dj.k dk mi;ks fd;k x;k gM iLrq v/; ; u grq egkfo | ky; ea v/; ; ujr-
ग्रामीण एवं भाहरी ifjok ds dy 400 fo | kffkz; ka 1/2200 dyk I adk; ds fo | kffkz; ka dks rFkk
200 foKku I adk; ds fo | kffkz; ka 1/2 dk p; u fd;k x;k gM चयनित विद्यार्थियों पर राश्ट्रीय

, drk 0; ogkj , oa eW; 0; ogkj ds ijh{k.k dk iz'kkI u djds muds iLrkad ds vk/Mkj ij idj.k fo"लेशन (एनोवा) से एफ-रेशिक; ka iLr fd;k x;k ftI ea fd egkfo|ky; hu fo|kfkz; ka ds jk"Vh; , drk ij /kfeZl eW; , oa {ks= dk iHko I kfkZl ik; k x; kA I dk; dk iHko I kfkZl ugha ik; k x; kA

iLrkouk&

fl g , - ds 1985½ us fl g vP; r dækj 1991½ के भोध के अनुसार भाशायी, जातीय, I kldfrd , oa/kfeZl cgyrk] Hkkjr की भाक्ति के साथ साथ कमजोरी भी है। यह सामाजिक विघटन एवं संघर्ष के लिए एक खतरा है। भारत में अनुसंधान द्वारा ज्ञात हुआ है कि लगभग 4 या 5 वर्ष की उम्र में ही ckyd tkfr , oa /keZ ea tku tkrk gS rFkk fd" ksjkoLFkk rd ; g fodkl iwZ gks tkrk gackl q , I - 1963½ ने पाठ्य सहगामी प्रतिभागिता पर राष्ट्रीय एकता का प्रभाव पर भोध कर निश्कर्ष निकाला कि जो ckyd मध्यम सामाजिक स्तर के थे तथा भौक्षिक रूप से पिछड़े थे उनमें धार्मिक सांप्रदायिकता Fkha , u-I h-bzvjk-Vh-1969&70½ us I keInkf; d v" तांति को राष्ट्रीय एकता में अHko dk dkj.k ekuvyuh , I -, Q- , oa d: .kufuf/k 1995½ /kfeZl eW; dk v/; ; u dj ; g fu"d"lz fudkyk fd 0; fDrxr eW; dk vk/kfudhdj.k ij /kfeZl dk vf/kd cHko ik; k x; kA nps oh.kk 1989½ f" k{k.k I =ka ea ifrHkfxrk ds ifj.kkeLo: i I keftd I ek/kku ; kx; rk rFkk /keZujis{k ekufLkdrk fodfl r gkrh gApplrk] , u-dsvkugksvk 1978(, i u] fyfyi , - 1990½ ol he] cuq 1996½ Fkudkpu] Vh-I h- 2012½ us jk"Vh; , drk ea f'k{k dh Hkfedk dk o.ku fd;k gS buds vuq kj jk"Vh; , drk ea c<kok ykuk f'k{k dk mnns; gA dækj] foukn 2008½ egkjkt] /kfuk 2010½ yky] v: .k 2011½ ; kno] vfuy 2012½ ds vuq kj ; pk gh jk"Vh; , drk LFkfi r dj I drs gA ; pk usRodrkZ ea I gu" khyrk] राष्ट्रीय एकता /kS Z , oa vkn" kZ eW; dk gkuk ije vko" ; d gS ftI l s I ekt ea l rnyu cuk jg I dA अतः प्रस्तुत भोध में भोधकर्ता ने " शकक graq egkfo|ky; hu fo|kfkz; ka ds jk"Vh; , drk ij धार्मिक मूल्य के प्रभाव का अध्ययन विशय का चयन किया है।

उद्देश्य

egkfo | ky; hu fo | kffkz ka ds jk"द्रीय एकता पर धार्मिक मूल्य, क्षेत्र (ग्रामीण एवं भाहरी) एवं संकाय (कला , oafokku½ ds eq; , oa vr%Ø; kRed i Hkko dk v/; ; u djuka

शकक i fof/k

ifrnशक &

नखल ftys 1/1-x-½ ds 69 egkfo | ky; ka ea l s 26 egkfo | ky; dk p; u Lrjhdr ; knfPNd fof/k l s fd; k x; k gA 26 egkfo | ky; ka ea l s 400 fo | kffkz ka dk p; u ; knfPNd fof/k l s fd; k x; k gA स्नातक स्तर (प्रथम वर्ष) के महाविद्यालयीन विद्यार्थियों पर प्रतिदशक dk p; u fd; k x; k gA Xkkeh.k {ks=ka के महाविद्यालयों से 200 तथा भाहरी क्षेत्रों के महाविद्यालयों से 200 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। 400 fo | kffkz ka ea l s 200 fo | kfkz dyk l adk; ds , oa 200 fo | kfkz foKku l adk; ds p; u fd; s x; s gA 200 dyk l adk; ds fo | kffkz ka ea l s 100 Nk= , oa 100 Nk=kvka dk p; u fd; k x; k gA rFkk 200 foKku l adk; ds fo | kffkz ka ea l s 100 Nk= , oa 100 Nk=kvka dk p; u fd; k x; k gA l Hkh p; fur fo | kffkz ka ij /kkfek मूल्य एवं राष्ट्रीय एकता के परीक्षण संचालित किये गये है।

mi dj.k&

jk"Vh; , drk eki us ds fy, MKW , l - l h xk[kj , oa MKW eatnyk ujkyk }jkj fufeR mi dj.k] eY; ka ds v/; ; u ds fy, MKW vkj- ds vks>k , oa MKW egS k Hkx>B }jkj mi dj.k }jkj fufeR mi dj.k dk mi ; ks fd; k x; k gA

Lk[; dh; foशयशक.k&

शक; ifjdYi uk l s iklr inRrka dk fo" लेशन 2x2x2 dkjd vfHkdYi dk i; ks dj i l j.k fo" लेशन (एनोवा) से एफ-रे" k; ka iklr fd; k x; k gA

ifjdYi uk] i fj .kke , oa foopuk

, p₀₁ महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के राष्ट्रीय एकता ij /kkfebl eW; ¼mPp , oafuEu¼ {ks= ¼kteh.k एवं भाहरी) एवं संकाय (कला एवं विज्ञान) का मुख्य एवं अंतःक्रियात्मक प्रभाव सार्थक नहीं पाया जायेगा।

rkydk Øekad 1&, ukok I kjk'k ¼2×2×2¼

egkfo | ky; hu fo | kffk; ka ds jk"Vh; , drk ij /kkfebl eW; (A) {ks= (B) ¼kgjh , oa xteh.k¼ rFkk I æk; ¼dyk , oafokku¼ (C) dk i tkko

Source	df	Sum of Square	Mean Square	F
A	1	2616.122	2616.122	60.26**
B	1	495.071	495.071	11.40**
C	1	144.317	144.317	3.32••
AxB	1	308.832	308.832	7.11**
AxC	1	53.603	53.603	1.23••
BxC	1	146.608	146.608	3.37••
AxBxC	1	281.728	281.728	6.49*
Error	229	9940.493	43.408	
Total	237	622995.000		
Corrected Total	236	14082.895		

**0.01 Lrj ij I kfkdrk *0.05 Lrj ij I kfkdrk •• Not Significant

, p₀₁₋₁ महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के राष्ट्रीय एकता पर मुख्य प्रभाव का अध्ययन; $F=60.26$ (df =1/236), $P<.01$ । $\bar{X}_1 = 48.01$ और $\bar{X}_2 = 54.87$ ।

तालिका 1-1

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के धार्मिक मूल्य का राष्ट्रीय एकता पर मुख्य प्रभाव

/कक्षा; $\bar{X}_1$	jk"Vh; , drk
	Mean
mPp /कक्षा; (a ₁)	48.01
fuEu /कक्षा; (a ₂)	54.87

/कक्षा; $\bar{X}_1$ और $\bar{X}_2$ के बीच, $F=60.26$ (df =1/236), $P<.01$ । $\bar{X}_1 = 48.01$ और $\bar{X}_2 = 54.87$ । F मानक तालिका 1-1 से $F_{(1,236)} = 60.26$ से अधिक है, इसलिए $P < .01$ । $\bar{X}_1 = 48.01$ और $\bar{X}_2 = 54.87$ । F मानक तालिका 1-1 से $F_{(1,236)} = 60.26$ से अधिक है, इसलिए $P < .01$ ।

, p₀₁₋₂ F मानक तालिका 1-2 से $F_{(1,236)} = 60.26$ से अधिक है, इसलिए $P < .01$ । $\bar{X}_1 = 48.01$ और $\bar{X}_2 = 54.87$ ।

तालिका 1-2

कक्षा, $\bar{X}_1$ और $\bar{X}_2$ के बीच, $F=60.26$ (df =1/236), $P<.01$ । $\bar{X}_1 = 48.01$ और $\bar{X}_2 = 54.87$ ।

{ks=	राष्ट्रीय , drk
↓	

	Mean
भाहरी क्षेत्र (b ₁)	52.93
खेह.क {ks= (b ₂)	49.95

jk"Vh; , drk ij {ks= (ग्रामीण एवं भाहरी) का iHkko F=11.40, (df =1/236), P<.01 Lrj ij

I kfkZd gA rkydk Øekd 1-2 dk voykdu djust sKkr gkrk gsfed शकjh {ks= dk ek/; ¼M½= 52.93 xteh.k {ks= dsek/; ¼M½= 49.95 dh vi {kk vf/kd gA vFkkZr-jk"Vh; , drk ij शकjh ea fLFkr egkfo |ky; dk I kfkZd iHkko iMrk gA vr% ifjdYiuk , p₀₁₋₂ vLohd'r gkrh gA

, p₀₁₋₃ egkfo |ky; hu fo |kfkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij egkfo |ky; hu I dk; ½dyk , oa foKku½dk e[; iHkko I kfkZd ugha ik; k tk; sKa

I dk; ½dyk , oa foKku½ ds fy, F=3.32,(df=1/236), P>.05 Lrj ij I kfkZd ugha gA vFkkZr-egkfo |ky; hu fo |kfkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij I dk; dk I kfkZd iHkko ugha iMrk gA vr% ifjdYiuk , p₀₁₋₃ Lohd'r gkrh gA

, p₀₁₋₄ egkfo |ky; hu fo |kfkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij /kfeZd e[; , oa egkfo |ky; hu {ks=¼xteh.k , oa भाहरी) के vr%Ø; k dk I kfkZd iHkko ugha ik; k tk; sKa

rkydk Øekd 1-3

/kfeZd e[; , oa egkfo |ky; hu {ks= dk egkfo |ky; hu fo |kfkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij vr%Ø; kRed iHkko

e[; ↓	{ks= →	शकjh {ks= (b ₁)	xteh.k {ks= (b ₂)	Total Mean
		Mean	Mean	
mPp /kfeZd e[; (a ₁)		48.32	47.7	48.01
fuEu /kfeZd e[; (a ₂)		57.54	52.2	54.87

Total Mean	52.93	49.95	
------------	-------	-------	--

/kfebl eW; ,oa {ks=½xkeh.k ,oa şkgjh½ ds Ek/; vr%Ø; kRed iHkko F=7.11,(df =1/236),P<.01 Lrj ij I kFkZl gA /kfebl eW; ,oa {ks=½xkeh.k ,oa şkgjh½ ds vr%Ø; k ds Ekk/; ka dk voykdu½rkfydk Øekd 1-3½ djus l s Kkr gkrk gS fd jk"Vh; , drk ij /kfebl eW; ,oa {ks= (ग्रामीण एवं भाहरी) के vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko iMrk gA fuEu /kfebl eW; okys şkgjh ,oa xkeh.k {ks= ds fo | kFkZ; ka ea jk"Vh; , drk vf/kd i k; h x; h] vr% ifjdYi uk , p01+4 vLohdr gkrh gA

, p01.5 egkfo |ky; hu fo | kFkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij /kfebl eW; ,oa egkfo |ky; hu l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko ugha i k; k tk; şxA

/kfebl eW; ,oa egkfo |ky; hu l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds Ek/; vr%Ø; k F=1.65,(df =1/292),P>.05 Lrj ij I kFkZl ugha gA egkfo |ky; hu fo | kFkZ; ka ds राश्ट्रीय एकता पर धार्मिक मूल्य ,oa l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko ugha iMrk gA vr% ifjdYi uk , p01&1.5 Lohdr gkrh gA

, p01.6 egkfo |ky; hu fo | kFkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij egkfo |ky; hu {ks=½xkeh.k ,oa şkgjh½ oa egkfo |ky; hu l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko ugha i k; k tk; şxA

{ks= ½xkeh.k ,oa şkgjh½ oa l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds Ek/; vr%Ø; kRed iHkko F=3.37,(df =1/236),P>.05Lrj ij I kFkZl ugha gA vFkZl-egkfo |ky; hu fo | kFkZ; ka ds राश्ट्रीय एकता पर धार्मिक eW;] ,oa egkfo |ky; hu l dk; ½dyk ,oa foKku½ ds vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko ugha iMrk gA vr% ifjdYi uk , p01.6 Lohdr gkrh gA

, p01.7 egkfo |ky; hu fo | kFkZ; ka ds jk"Vh; , drk ij /kfebl eW;] egkfo |ky; hu {ks= ½xkeh.k ,oa भाहरी) एवं महाविद्यालयीन संकाय (कला एवं विज्ञान½ ds vr%Ø; k dk I kFkZl iHkko ugha i k; k tk; şxA

रक्यद Øekd 1-4

/kkfebd eW;] egkfo | ky; hu {ks= , oa l adk; dk egkfo | ky; hu fo | kffkz; ka ds jk"Vh; , drk ij vr%Ø; kRed i hko %dkjd vfHkdYi 2×2×2½

/kkfebd eW; l adk; →	{ks= →	rkgh {ks= (b ₁)		xkeh.k {ks= (b ₂)	
	l adk; →	dyk l adk; (c ₁)	foKku l adk; (c ₂)	dyk l adk; (c ₁)	foKku l adk; (c ₂)
		Mean	Mean	Mean	Mean
mPp /kkfebd eW; (a ₁)		47.34	49.31	46.08	49.31
fuEu /kkfebd eW; (a ₂)		55.29	59.80	53.82	50.58

/kkfebd eW; mPp , oa fuEu½ {ks= , oa l adk; ds Ek/; vr%Ø; kRed i hko F=6.49, (df =1/236), P<.05 Lrj ij l kFkd gÅ Ekk/; ka dk voykdu %rkfyd Øekd 1-4½djus l s Kkr gkrk gs fd jk"द्रीय एकता पर धार्मिक मूल्य (उच्च एवं निम्न), महाविद्यालयीन क्षेत्र (ग्रामीण एवं भाहरी), संकाय (कला , oa foKku½ ds vr%Ø; k dk l kFkd i hko i Mfk gÅ fuEu /kkfebd eW; okys rkgh {ks= ds dyk , oa foKku l adk; ds fo | kffkz; ka ea jk"Vh; , drk vf/kd ik; h x; h rFk fuEu /kkfebd eW; okys xkeh.k {ks= ds dyk l adk; ds fo | kffkz; ka ea jk"Vh; , drk vf/kd ik; h x; h½ vr ifjdYi uk , p₀₁₋₇ vLohdr gkrh gÅ

fu"कर्ष

fuEu /kkfeɓl eW; I s ; ɸr fo | kffkz ka ea jk"Vh; , drk dh Hkkouk vf/kd ik; h x; hA
 vFkkz~ftu fo | kffkz ka ea /kkfeɓl eW; de ik; k x; k mu fo | kffkz ka ea jk"Vh; , drk dh Hkkouk
 vf/kd ik; h x; hA vFkkz~egkfo | ky; hu fo | kffkz ka ds jk"Vh; , drk ,oa /kkfeɓl eW; ds e/;
 __.kkRed I gl aak ik; k x; kA; g ifj.kke fl g , - ds 1985½ के अध्ययन की पुष्टि करता है सिंह
 , - ds (1985) ने "भारत मे धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता का विकास" पर v/; ; u dj fu"कर्ष निकाला
 fd Hkk"kk; h] tkrh;] I kldfrd ,oa /kkfeɓl cgलता, भारत की भाक्ति के साथ साथ कमजोरी
 Hkh gA ; g I keftd fo?kVu ,oa l ak"lz dsfy, , d [krjk gA xteh.k {ks= dh vi {kk şkgjh {ks=
 ds fo | kffkz ka ea jk"Vh; , drk dh Hkkouk vf/kd ik; h x; hAभाहरी क्षेत्र का पारिवारिक एवं
 I keftd okrkoj.k fo | kffkz ka dks vi us {ks= ds I kfk vuqdz k djus dk vol j inku djrk gA şkgjh
 {ks= ds egkfo | ky; ka ds fşk{k d xteh.k {ks= ds fşk{k dka dh vi {kk vf/kd tkx: d jgrs gA; s f" k{k.k
 fof/k; ka dk iz ks rFkk d{k dk iz tkrk=d okrkoj.k] fo | kffkz ka dh fdz kvka ,oa vkrRe&vfHkO; fDr dks
 i kRl kgu fo | kffkz ka ea jk"Vh; , drk dh Hkkouk dks I ay inku djrk gA

I ɸko&

- , d h I keftd uhfr cuk; h tk, ftl I s fd" kjk koLFkk ds i wZ gh ckyd ea /keZuj i {krk ,oa jk"Vh;
 , drk dk Hkkouk dk fodkl gks I dA
 - I keçnkf; d , drk dks fodfl r djus dsfy, ukVdka rFkk okn&fooknka dk vk; kst u fd; k tk; A
 - jk"Vh; , drk dh Hkkouk dk fodfl r djus dsfy, fQYeka rFkk I ekpkj i =ka dk ç; ksx fd; k tk; A
 - fo?kVudkjh çofRr; ka dks nij djus dsfy, fof" k"V fQYea r\$ kj dh tk; A
 - I jdkjh inka ij fu; ɸDr; k; /kkfeɓl] çkUrh; rFkk tkrh; ,oa I keçnkf; d vk/kkja ij u dh tk; A
 jk"Vh; pruk dk I d/kZu fd; k tk; A
 - I Hkh vk/kfud Hkkjrh; Hkk"kkvka dk fodkl djuk rFkk fgUnh dks rsth I s I e) djuk ftl I s ; g
 dlnz dh I jdkjh Hkk"kk dk ntiz ys I dA
- vuqj.kh; v/; ; u

- mPprj fo |ky; ea v/; ; ujr~ckyd ,oa ckfydkvka ea jk"Vh; , drk ,oa /kkfeZl eW; dh Hkkouk dk rgyukRed v/; ; uA
- egkfo |ky; ds f'k{kcd&f'kf{kcdkvka ea jk"Vh; , drk ,oa /kkfeZl eW; dh Hkkouk dk rgyukRed v/; ; uA
- xkeh.k vFkok 'kgjh egkfo |ky; ds f'k{kcd&f'kf{kcdkvka ea jk"Vh; , drk ,oa eW; dh Hkkouk dk rgyukRed v/; ; uA
- fofHkUu /keZ ds ykxka ea jk"Vh; , drk urRo {kerk ,oa eW; dh Hkkouk dk v/; ; uA
- I jdkjh rFkk xj I jdkjh egkfo |ky; ds f'k{kcd&f'kf{kcdkvka ea jk"Vh; , drk dh Hkkouk dk rgyukRed v/; ; uA
- I jdkjh rFkk xj I jdkjh egkfo |ky; hu~ fo |kfkZ ka ea jk"Vh; , drk ,oa eW; dh Hkkouk dk v/; ; uA
- nqZ ftys ea dk; j r~ f'k{kcdhZ rFkk I jdkjh f'k{kcdka ea jk"Vh; rk ,oa /kkfeZl eW; dh Hkkouk dk v/; ; uA

I nfHkZ xjFk I ph

vLFkkuk]fofi u-JhokLro]fot; k-1/2011½भौक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी-1/}rh; I dj.k ist ua 90&104½

vxjk&2%vxdy i fcydsk-

vxdky]tsl h-1/2013½mnh; eku Hkkjrh; I ekt ea v/; ki d- 1/}rh; I dj.k ist ua 320&333½

vxjk&2%vxdy i fcydsk-

HkVukxj]ehuk{kh-}, oa HkVukxj]vkj-i h- 1/2007½fshk{kk vuq dkku-1/}rh; I dj.k ist ua 256½ ejB%

bUVjuskuy i fcyfshk gkml -

x{rk}, I -i h-1/2004½ Hkkjrh; fshk{kk dk bfrgkl fodkl ,oa l eL; k, W i st ua 495 I s 497½इलाहाबाद: भारदा

i qrd Hkou-

dfi y] , p-ds 1/2010½ I k[; dh ds emy rRo-1/4 st 604 I s 645-1/2 vxjk% vxdy i fcydsk ku-

dfi y], p-ds 1/1984½vuq dkku fof/k; kW 1/4 st ua 46]93]107]143½vxjk% HkkxZ i qrd idk" ku-

jk;] ikjl ukFk ½2007½ vuq ðkku ifjp; - ¼ ist 285 l s 299-½vkxjk%y{eh ukjk; .k vxðky-
lkk.Ms]x.kk- ½2004½ kekftd vuq ðkku l o{k.k , oa l kñ[; dh -¼ Fke l ðdj .k ist 217½ jk/kk
ifcyðkll -

ik.Ms jke” ðkdy-½2005½f” k{k ds ewy fl }kr- ¼prf{k l ðdj .k½ vkxjk 2% foukn i ðrd eñj-
lkk.Ms jke” ðkdy-½2009½f{k{k dh nkðkud , oa l ekt” ढास्त्रीय पृश्टभूमि-¼ ist 381 l s 386½vkxjk
%vxðky ifcyðkll -

feJkd: .kk” ðkdy , oa ik.Ms jke ðkdy- ¼1991½ ew; f{k{k.k ¼ ist ua1&17½ vkxjk 2% foukn i ðrd
eñj-

feRry], e-, y-½2005½mnh; eku Hkkjrh; l ekt ea f{k{k- ¼ ist 380 l s 387½ej B% blVjuš kuy
ifcyf” k-

l jhu] ðkdyk , oa vat uh] l jhu- ½2009½ ðk{k ðd vuq ðkku fof/k; k; ¼ ist 118 l s 141½ vkxjk% vxðky
ifcyðku-

l Dl suk , u- vkj- Lo: i ½2010½ f{k{k ds nkðkud , oa l ekt ðkL=h; fl) kr ¼ Fke l ðdj .k½ ej B%
vkj- yky çd fMi k; ist ua %925&934

सिंह , रामपाल एवं भार्मा, ओ-ih-½2008½ ðk{k ðd vuq ðkku , oa l kñ[; dh- ¼ ist 128 l s 145-½ vkxjk% vxðky
ifcyðkll -